

BUZOQLARDA RAXIT KASALLIGINING ETIOLOGIYASI VA KLINIK BELGILARI

Qosimov S.J.

Ilmiy rahbar: (PhD),

Usmonova K.Sh.

Magistr:

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi
va chorvachilik biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15473309>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh hayvonlarda keng tarqalgan modda almashinuvi patologiyalardan biri raxit kasalligini etiologiyasi va klinik belgilari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: postnotal ontogenez, ergokalsiferol, kalsiy-fosfor nisbati, soxta bo'g'imlar, rentgenografiya, ultrabinafsha nurlar, avitaminoz, gipokalsemiya.

Mavzuning dolzarbligi. Yosh buzoqning o'sishi va rivojlanishida asosan tayanch harakat oraghlari, xususan suyaklarning mustahkam va to'g'ri shakllanishi barcha qoramol zotlari uchun kerakli bo'lgan bosqichdir. Ayniqsa bu tana vaziri og'ir va gavdasi katta bo'lgan qoramol zotlari uchun katta muammodir. Bugungi kunda buzoq skeletning rivojlanishi bilan bog'liq patologiyalarning uchrash darajasi ortib bormoqda. Bu asosan organizmda mineral va vitamin almashinuvi buzilishlari kechishi bilan bog'liqdir. Shuning uchun yosh buzoqlarda uchraydigan raxit kasalligining etiopatogenezi va profilaktikasini o'rganish veterinariya mutaxassislari oldidagi dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Toshkent viloyati Zangiota tumani "Jamol ota" fermasiga qarashli yosh buzoqlarda raxit kasalligi bilan kasallangan har xil zot va yoshdagi buzoqlarda o'tkazildi.

Olingan natijalar tahlili. Raxit - buzoqlarning surunkali kechadigan kasalligi bo'lib, asosan D vitaminining yetishmasligi, organizmda kalsiy va fosfor almashinuvining, suyak to'qimasi hosil bo'lishi jarayonining buzilishi hamda gavda suyaklarining deformatsiyasi bilan xarakterlanadi.

Kasallikning asosiy sababi organizmga oziqlar bilan D₂ va D₁ provitaminlarining kam miqdorda tushishi va uning endogen sintezining pasayishi va tabiiy va sun'iy holatda ultrabinafsha nurlar ta'sirida ergosterol va 7 - dehidroxolesterollarning hosil bo'lishi yetishmasligi hisoblanadi. Ayniqsa ratsionida D₂ vitaminining kamligi ularda raxit alomatlarini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Yangi tug'ilgan buzoqlar organizmida ushbu vitaminlar zahirasi

juda past bo'lib, asosan ular og'uz suti va ona suti orqali qabul qiladi. Shu sababli yosh buzoqlar ayniqsa og'ir tana vazniga ega bo'ladigan qoramol zotlarini olti oy davomida ona suti bilan boqish maqsadga muvofiqdir. Yosh buzoqlarning saqlanadigan joyni sharoitining yomonligi, ya'ni qorong'u bo'lishi, namligi yetarlicha sharoit bo'lmasligi, quyosh nurining tushmasligi oqibatida ham kasallik rivojlanadi.

Yangi tug'ilgan buzoqlarni oziqlantirishda ular organizmiga vitamin D, kalsiy hamda fosfor mineral moddalarining nisbati munosib bo'lishini ta'minlash zarur. Ya'ni organizmga ushbu moddalar nisbati 1,2-2:1 miqdoridan kam bo'lishi oqibatida ham raxit rivojlanadi. Shuningdek, buzoqlarni oziqlantirishning to'liq qiymatli bo'lmasligi, ratsionda oqsil, yog', uglevodlar, karotin va A, E, C, B guruh vitaminlari va mikroelementlar (temir, mis, yod, marganes, kobalt) larning

yetarli darajada tushmasligi ham sabab bo'ladi. Oziqa tarkibida stronsiy, bariy, mishyak, nitratlar va boshqa zaxarli moddalarning bo'lishi, antisanitar sharoitlar ham kasallikni rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek, yuqumli kasalliklar ta'sirida, gastroenterit, gepatit, bronxit, toksakaroz kabi kasalliklar davrida ikkilamchi kasalik sifatida raxit rivojlanadi.

Kasallikning asosiy klinik belgilari patologik jarayonning bosqichlariga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Kasallikning dastlabki davrlarida kasallikka xos klinik belgilar juda kam ko'rinadi. Bunday buzoqlarni klinik ko'rikdan o'tkazganda buzoqlarning umumiy holatining qoniqarsizligi, o'sish va rivojlanishdan qolishi, jun qoplamalarining rangining xiralashishi, junlarning elastikligining pasayishi, ishtahaning buzilishi, buzoqlarining bir-birini, pol va turli predmetlarni yalashi kabi belgilar kuzatiladi. Bunday buzoqlarida ko'proq gastrit va enterit qayd qilinadi. Buzoqlarning yurishida qiynalishi, bo'g'imlarda og'riq va yengil mexanik shikastlanishlari natijasida ham suyaklarning sinishi ham uchrashi mumkin.

1-rasm. Raxit bo'lgan buzoq (oldingi oyoq suyaklarini qiyshayishi)

Kasallikning og'ir shakllari suyak devorlarining yupqalashishi, bo'g'imlarda og'riqning kuchayishi, suyaklarning qiyshayishi oqsash, bilan xarakterlanadi. Yosh buzoqlar sust, nimjon, apatik, ko'p yotadi, o'sish va rivojlanishdan qoladi.

Junlari quruq, xira va kam elastik holatda, buzoqning ishtaxasi pasayadi yoki o'zgarishi kuzatiladi. Buzoq barcha narsalarni yeyishi natijasida unda gastrit, gastroenterit, ich ketishi va ich qotishi qayd etiladi. Buzoqning umurtqa pog'onasi va naysimon suyaklari qiyshaygan, palpatsiya qilinganda og'riq ta'sirida buzoqlarning bezovtalanishi qayd qilinadi. Asosiy o'zgarish oldingi oyoqlarning bilakuzuk bo'g'imida yoki bilak suyagining pastki qismida suyak upifizar qismining kattalashuvi, yolg'on bo'g'implarning hosil bo'lishi kuzatiladi. Kasal hayvonlarda tishlarning chiqishining kechikishi, bel umurtqalari qovurg'asimon o'simtalari va oxirgi dum umurtqalarining yupqalashishi ham kuzatiladi.

Yosh hayvonlar o'sish va rivojlanishdan qoladi, harakatlanish og'riqli, oyoqlar va umurtqa pog'onasi qiyshaygan, ko'krak qafasi deformatsiyaga uchragan va qorin pastga osilgan bo'ladi. Ishtahaning pasayishi va o'zgarishi kuzatiladi.

Keyinchalik holsizlanish, zo'riqib harakat qilish, ko'p yotish, yotgan joyidan qiynalib ko'zg'alish, oqsash, bo'g'inlar va suyaklarning og'riqli bo'lishi kabi belgilar kuzatiladi.

Suyaklarning jadal o'sadigan va gavdaning og'irligi eng ko'p tushadigan joylari deformatsiyaga uchraydi. Oldingi oyoqlarni chalishtirib turish, bo'g'inlarning qiyshayishi yoki to'liq bukilmaligi kuzatiladi. Suyak to'qimasi tarkibidagi fosfor va kal'siy tuzlari miqdori keskin kamayadi. Oldingi oyoqlardagi naysimon suyaklar va umurtqa pog'onasi qiyshayadi. Karpal bo'g'inlar shishadi, qovirg'alar ichkari tomonga bukiladi, ko'krak qafasi yon tomondan torayadi, qorin pastga osiladi va hajmiga kattalashadi. Tullash kechikadi, hazm jarayonlarining buzilishi, ich ketishi kuzatilishi mumkin. Tana harorati me'yorlar chegarasida saqlanadi.

Raxit paytida ko'pincha asab tizimida buzilishlar, uyqusirash holati yoki bezovtalanish, laringospazm, to'satdan yerga yiqilib tushish, qisqa vaqtli qaltiroqlar yoki tana muskullarining uzoq davom etadigan klonik va tonik qisqarishlari kuzatiladi.

Kasallikka diagnoz qo'yishda kompleks usulda anamnez ma'lumotlari, kasallikka xos belgilarning qayd qilinishi hamda laboratoriya tekshiruvlari natijasida amalga oshiriladi. Anamnez ma'lumotlari so'ralganda hayvon egasidan oziqlantirish tartib, ratsion tarkibi, Vitamin D, kalsiy va fosforning yetarliligi, quyosh nurida itni sayr qildirish va boshqa ma'lumotlarga e'tibor beriladi. Diagnozni aniq bo'lishi uchun itlardan qon analizi olinib, uning tarkibidagi kalsiy, fosfor, ishqoriy zaxira, rezervnuyu ishqorli fosfataza, kabilar

hamda itning suyaklari rentgenografiya tekshiruvidan o'tkaziladi. Kasallikni differensial diagnostikasida suyaklarning sinishi, kobalt yetishmovchiligi, gipokuproz, artrit va artroz kasalliklaridan farqlash lozim.

Xulosalar: Raxit kasalligi yosh buzoqlarda tug'ma bo'lishi yoki ortirilgan holatda bo'lishi bilan, qolgan hayvonlar orasida ham keng tarqalgan modda almashinuvi buzilishi patologiyalaridan biri bo'lib xisoblanadi.

Kasallikning asosiy etiologik omili sifatida tug'ilgan hayvon bolalari ratsionida vitamin D va kalsiy hamda fosfor mineral moddalarining yetishmasligi hamda endokrin bezlar faoliyatidagi buzilishlar xisoblanadi.

Kasallikka xos belgilar sifatida yosh hayvonlarning o'sishdan qolishi, harakatlanish og'riqli, oyoqlar va umurtqa pog'onasi qiyshayishi, qorinning pastga osilishi va ishtahaning o'zgarishini keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov S. J., Sh U. K. Hypovitaminosis A And D In Young Animals //American Journal of Advanced Scientific Research. – 2025. – T. 2. – №. 10. – C. 79-84.
2. Qasimov S. J. et al. SPREAD OF DISEASES OF METABOLISM DISORDERS IN FISH //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 439-444.
3. Косимов С. Ж., Бахтиёров Ш. Б. СУБКЛИНИЧЕСКИЙ КЕТОЗ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2025. – Т. 4. – №. 38. – С. 4-8.
4. Bakhtiyorovich E. S., SaifiddinJakhongirUgli K. DIAGNOSIS OF PROTEIN METABOLISM DISORDERS IN FISH //American Journal of Agriculture and Horticulture Innovations. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 04-12.
5. Kasimov S. et al. The Pathomorphology Of Disorders Of Vitamins And Protein Metabolism In Fish //The American Journal of Veterinary Sciences and Wildlife Discovery. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 9-12.
6. Эшбуриев С. Б., Нарбаев К., Костомахин Н. М. Групповая профилактика нарушения витаминно-минерального обмена у высокопродуктивных коров //Главный зоотехник. – 2017. – №. 11. – С. 3-8.
7. Eshburiev S. B. Etiopathogenesis and prevention of secondary osteodystrophy of cows : дис. – Samarkand, Uzbekistan : Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology, 2011.

